

NO MAS BLOQUEOS MENTALES A LA HORA DE DIVULGAR RESULTADOS

Ana Pineda Gomez¹

¹*I focus and write, www.ifocusandwrite.com, ana@ifocusandwrite.com*

Palabras clave: mindfulness; comunicación científica; síndrome del impostor; twitter.

Como científicos somos escritores y comunicadores. Sin embargo, son muchos los científicos que invierten muchísimo esfuerzo, tiempo, y dinero, en realizar sus investigaciones, para luego no comunicar su trabajo (o no hacerlo lo suficiente). Las razones detrás son varias y complejas, desde la carga del trabajo de investigación, a la falta de soporte o conocimiento práctico del cómo hacerlo, para terminar con bloqueos de tipo mental. Se estima que el 80% de los científicos sufren en algún momento de su carrera el síndrome del impostor. Esta situación se caracteriza por pensamientos del tipo “mi trabajo no le interesa a nadie”, “mis resultados no merecen la pena de ser divulgados”, o el más general “no sé lo suficiente de este tema” o “no soy tan buena científica como mis compañeros”. Con “I focus and write” ayudo a investigadores a escribir artículos científicos, y controlar este tipo de bloqueos, que veo demasiado a menudo. Este tipo de pensamientos junto con el perfeccionismo que tan bien caracteriza a los científicos, hace que haya muchos resultados que estén ocultos sin publicar, o simplemente en revistas científicas, a menudo de difícil acceso. Aquí voy a proponer cómo realizar un plan de comunicación científica que incorpore estos bloqueos mentales, ejercicios de “mindfulness”, y un sistema concreto que ayude a investigadores a comunicar con confianza. Igualmente, espero que nos planteemos, cómo aquellos que disfrutamos con la comunicación científica, podemos contribuir a la difusión del trabajo de investigadores que necesitan un soporte extra.

Figura 1. Una nueva forma de comunicación.